

BARMOQ TEATRI

Islomova Sabina Jamshidxon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Maktabgacha ta'lim
yõnalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10124086>

Annotatsiya. Mazkur maqola muallif barmoq teatrining rivojlanishi va jamiyatda tutgan o'рни xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: barmoq teatri, rivojlanish, jamiyat, fantaziya, dramtizatsiya.

FINGER THEATER

Abstract. This article is about the development of finger theater and its role in society.

Key words: finger theater, development, society, fantasy, dramatization.

ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР

Аннотация. Эта статья о развитии пальчикового театра и его роли в обществе.

Ключевые слова: пальчиковый театр, развитие, общество, фантазия, инсценировка.

Barmoq teatri - bu belgi va haykalchalar to'plami alohida barmoqqa kiyiladi. Bu shunchaki individual qo'g'irchoqlar, hayvonlar, ertakni sahnalshtirish uchun ba'zi narsalar yoki bizning sevimli rus xalq ertaklarimizdagi taniqli qahramonlar bo'lishi mumkin. Aslida teatr - bu rolli o'yin. Unda hatto eng uyatchan bola ham o'zini erkin va xotirjam his qiladi. Bolalar o'yinda birgalikda o'ynab, bir - birlari bilan muloqot qilishni o'rganadilar, ular nutqini, o'yin syujetini nazorat qilish qobiliyatini faol rivojlantiradilar.

Bu teatrdan bolalar faqatgina tomoshabin emas, balki bevosita ana shu jarayonda o'zlari ham ishtirok etishlari mumkin. Teatr qahramonlarini qog'oz va parolondan ham yasash mumkin.

Qog'ozdan odam va hayvonlarning kichik tasvirini barmoqlarga kiyib olishgan olinadigan tarzda yasash tavsiya etiladi. Qo'g'irchiqlar silindr, konus, quti shaklida tayyorlanishi mumkin. Bezash uchun turli gazlamalardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Gazlamaning tutilib ketmaydigan xili tanlanadi va teskari tomonidan tikilib, so'ng ag'darilib kerakli joylari tikiladi. Barmoq teatrining boshqa teatrlardan farqi shundaki, unda ertak qahramonlari bolalarning barmoqlariga mos ravishda kichik va ertak ko'rsatuvchisining barmog'iga to'g'ri keladigan holatda tayyorlanishidir.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, keyingi yarim asrdan ortiq davr ichida xalq teatrlari yangicha mazmun va shakllarda rivojlandi hamda professional teatrlar paydo bo'ldi. Bugungi kunda yurtimizda barmoq teatri kundan kunga sayqallanib barmoqda va bu kelajagimiz uchun bir mayoq kabidir.

Chunki teatr orqali biz bolalarga tasviriy faoliyatini kengaytirishimiz, nutqini oshirishimiz va jismoniy rivojlanishidagi uzviylikni ta'minlash, xalq yaratgan boy marosimlarga bo'lgan muhabbat hissini uyg'otish kabilarni ong-u shuuriga singdirb boramiz. Har bir teatr turidagi tomoshalarda sahna bezaklari ulardagi xilma - xil ranglar albatta, undagi qahramonlar bola tafakkurini shakllantiribgina qolmay, uning dunyoqarashini o'zgartirib, go'zallikka intilishi, fikrlash doirasining kengayishiga yordam beradi. Har bir bolaning tarbiyasiga e'tibor qaratilgan bo'lib ularning ongida mehr - muhabbat, yaxshilik va yomonlik haqidagi tushunchalarni paydo qilishda barmoq teatrlari muhim ahamiyatga ega. Kelajagimiz poydevori bo'lgan yoshlarni komil inson qilib tarbiyalashda teatr san'atining o'rni beqiyosdir.

Xulosa qilib aytganda, bolalarni teatr san'atiga oshno tarzda tarbiyalash, ularni kelgusida ma'nan yetuk, milliy va asriy an'analarga sodiq qolgan sifatida yetishtiradi.

REFERENCES

1. Xasanova Sh.T Nizomiy nomidagi Toshkent davlat o'qituvchilik universiteti "Maktabgacha ta'lim metodikasi " kafedra dotsenti
2. Sodiqova Sh.A "Maktabgacha pedagogika " kitobi
3. N.Qayumova "Maktabgacha pedagogika " kitobi

MODERN SCIENCE
& RESEARCH